

УДК: 378.147

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Габдулхакова Расима Фаридовна,

доктор философии по филологическим наукам (PhD), доцент
кафедры Иностранных языков Наманганского филиала Ташкентского
международного Университета Кимё

E.mail: gabdulhakovarasima@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-2854-5412>

***Аннотация.** Статья посвящена обоснованию теоретико-методических основ цифровой образовательной среды в системе обучения русскому языку студентов. В статье рассматриваются современные подходы к пониманию цифровой образовательной среды как интегративного педагогического пространства, объединяющего информационные ресурсы, технологические инструменты и организационно-педагогические условия. Особое внимание уделяется вопросам отбора содержания обучения, цифровых форм представления учебного материала и организации взаимодействия участников образовательного процесса. Сделан вывод о том, что эффективная интеграция цифровых технологий способствует повышению качества языковой подготовки студентов и оптимизации учебного процесса.*

***Ключевые слова:** цифровая образовательная среда, лингводидактика, обучение русскому языку, студенты, цифровые технологии, электронное обучение, педагогическое моделирование, образовательные платформы, интерактивность, мультимедийные ресурсы, методические принципы, цифровая дидактика.*

THEORETICAL METHODOLOG FOUNDATIONS OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TEACHING STUDENTS THE RUSSIAN LANGUAGE

Gabdulkhakova Rasima Faridovna,

doctor of Philosophy (PhD) in Philology Sciences,
Associate Professor of the Department of Foreign Languages,
Namangan Branch of Kimyo International University in Tashkent.

E.mail: gabdulhakovarasima@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-2854-5412>

***Annotation.** The article is devoted to the substantiation of the theoretical and methodological foundations of the digital educational environment in the system of teaching the Russian language to students. The article examines modern approaches to understanding*

the digital educational environment as an integrative pedagogical space that combines information resources, technological tools and organizational and pedagogical conditions. Particular attention is paid to the selection of the content of training, digital forms of presentation of educational material and the organization of interaction between participants in the educational process. It was concluded that the effective integration of digital technologies contributes to improving the quality of language training of students and optimizing the educational process.

Keywords: *digital educational environment, linguodidactics, Russian language training, students, digital technologies, e-learning, pedagogical modeling, educational platforms, interactivity, multimedia resources, methodological principles, digital didactics.*

TALABALARGA RUS TILINI O'RGATISHDAGI RAQAMLI TA'LIM MUHITINING NAZARIY-METODIK ASOSLARI

Gabdulkhova Rasima Faridovna,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti Namangan filialining

Xorijiy tillar kafedrasi dotsenti

E.mail: gabdulkhovarasima@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-2854-5412>

Annotatsiya. *Maqola talabalarga rus tilini o'rgatish tizimida raqamli ta'lim muhitining nazariy-metodik asoslarini yoritishga bag'ishlangan. Unda raqamli ta'lim muhitini axborot resurslari, texnologik vositalar hamda tashkiliy-pedagogik sharoitlarni o'zida mujassam etgan integratsiyalashgan pedagogik makon sifatida talqin etishga oid zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim mazmunini tanlash, o'quv materiallarini raqamli shakllarda taqdim etish hamda ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni samarali tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish talabalarning til tayyorgarligi sifatini oshirish va o'quv jarayonini optimallashtirishga xizmat qilishi asoslangan..*

Kalit so'zlar: *raqamli ta'lim muhiti, lingvodidaktika, rus tilini o'qitish, talabalar, raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim, pedagogik modellashtirish, ta'lim platformalari, interaktivlik, multimedia resurslari, metodik tamoyillar, raqamli didaktika.*

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития системы высшего образования характеризуется усилением процессов цифровизации, что обуславливает необходимость качественного преобразования образовательной среды. Одной из приоритетных задач становится создание и развитие эффективной цифровой образовательной среды, способной обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов,

отвечающих запросам динамично меняющегося рынка труда. Особое значение это приобретает в сфере подготовки студентов лингвистического профиля, где требуется не только высокий уровень языковой и коммуникативной компетенции, но и владение современными цифровыми инструментами профессиональной деятельности.

«Цифровая образовательная среда (ЦОС)» — это совокупность информационных, коммуникационных и программных ресурсов, а также организационных структур и методов, обеспечивающих проведение образовательного процесса с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [7].

Цифровая образовательная среда в данном контексте рассматривается как интегративная система, объединяющая образовательные ресурсы, информационные технологии и педагогические подходы, направленные на повышение качества обучения. Её формирование предполагает не только техническое оснащение образовательного процесса, но и методическую переориентацию преподавания с учетом новых форм взаимодействия, цифровых форм представления информации и индивидуализации обучения. В условиях становления цифровой экономики возрастает потребность в специалистах, способных эффективно функционировать в информационно насыщенной среде, самостоятельно осваивать новые знания и применять их в профессиональной практике.

Обучение русскому языку студентов, в том числе в многоязычной образовательной среде, требует обновления лингводидактических оснований и внедрения инновационных методик. Цифровая образовательная среда выступает не только как техническое средство, но и как комплексное педагогическое пространство, обеспечивающее взаимодействие участников образовательного процесса. В этой связи возникает необходимость разработки целостной лингводидактической концепции, способной интегрировать традиционные и цифровые формы обучения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОВ

Проблемы цифровизации образования и внедрения электронных технологий в учебный процесс занимают значительное место в исследованиях современных отечественных педагогов. Так, в работах Е.С. Полат обосновывается необходимость интеграции информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс как условия повышения его эффективности [7]. Автор подчеркивает, что использование цифровых средств обучения должно быть методически оправданным и направленным на активизацию познавательной деятельности студентов, а не сводиться к формальному применению технологий.

Существенный вклад в разработку вопросов цифровой трансформации образования внес Г.К. Селевко [8], рассматривающий цифровую образовательную среду как системное явление, включающее совокупность цифровых платформ, образовательных ресурсов и инструментов управления обучением. В его исследованиях акцентируется внимание на необходимости проектирования образовательной среды с учетом новых требований к профессиональной подготовке студентов и изменения роли преподавателя, который становится организатором и модератором образовательного процесса.

В работах А.В. Хуторского цифровая образовательная среда рассматривается с позиций современной дидактики как пространство, обеспечивающее реализацию личностно-ориентированного обучения. Автор подчеркивает важность разработки образовательных технологий, способствующих активному включению студентов в учебную деятельность и развитию их познавательной самостоятельности [9]

В области лингводидактики значительный вклад внесли А.Н. Щукин [10] и А.А. Андреев [1], которые обосновывают ведущую роль коммуникативного и компетентностного подходов в обучении языкам. В их работах отмечается, что современные технологии расширяют возможности формирования речевых навыков за счет использования мультимедийных и интерактивных средств, однако их эффективность напрямую зависит от методической целесообразности и педагогического сопровождения.

Анализ научной литературы показывает, что цифровая образовательная среда трактуется как сложная многокомпонентная система. Так, Г.К. Селевко

рассматривает её как совокупность образовательных технологий и средств, обеспечивающих достижение дидактических целей [8], а Е.С. Полат [7] акцентирует внимание на психологических аспектах взаимодействия обучающихся с цифровыми ресурсами и условиях формирования учебной мотивации.

При этом особое внимание исследователи уделяют вопросам индивидуализации обучения. Отмечается, что цифровые технологии позволяют варьировать содержание и темп обучения, обеспечивая учет индивидуальных особенностей студентов. Вместе с тем в ряде работ подчеркивается, что эффективность цифровой образовательной среды определяется не только наличием технологических ресурсов, но и уровнем их методической интеграции в учебный процесс.

Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, что цифровая образовательная среда рассматривается как интегративная система, объединяющая технологические, педагогические и дидактические компоненты. Её развитие связано с необходимостью переосмысления традиционных подходов к обучению и разработки новых методических решений, обеспечивающих повышение качества языковой подготовки студентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С целью повышения эффективности обучения русскому языку нами разработана лингводидактическая концепция цифровой образовательной среды, включающая три взаимосвязанных компонента, каждый из которых реализуется через определённые методы, формы и технологии обучения.

1. Содержательный компонент. Данный компонент определяет цели, задачи и содержание обучения русскому языку с учётом возможностей цифровой среды. Его реализация предполагает не просто перенос учебного материала в электронный формат, а его методическую трансформацию.

В рамках данного компонента используются различные методы (см.табл.1).

Таблица 1

<i>Метод</i>	<i>Характеристика</i>
--------------	-----------------------

<i>Контекстное обучение</i>	работа с аутентичными цифровыми текстами: статьи, блоги, медиаконтент
<i>Проблемно-ориентированное обучение</i>	анализ языковых ситуаций в цифровой коммуникации
<i>Кейс-метод</i>	разбор коммуникативных ситуаций, например, деловой переписки или онлайн-дискуссий

Технологически содержательный компонент реализуется через:

- мультимедийные презентации с элементами визуализации (инфографика, схемы);
- интерактивные задания (онлайн-тренажёры по грамматике и лексике);
- гипертекстовые материалы, позволяющие студенту самостоятельно выстраивать траекторию изучения темы.

Например, при изучении темы «Официально-деловой стиль» студентам предлагается анализировать реальные электронные письма и создавать собственные тексты в цифровом формате с последующей автоматизированной проверкой.

2. Технологический компонент. Технологический компонент охватывает совокупность цифровых инструментов, обеспечивающих реализацию образовательного процесса и расширяющих его дидактические возможности.

В качестве ключевых технологий используются:

<i>системы управления обучением</i> , позволяющие структурировать курс, отслеживать прогресс и организовывать обратную связь;
<i>онлайн-платформы</i> для синхронного и асинхронного взаимодействия (вебинары, форумы, чаты);
<i>цифровые сервисы для создания интерактивных заданий</i> (викторины, тесты, кроссворды);
<i>корпусные и лексикографические ресурсы</i> для работы с языковым материалом.

Методически данный компонент реализуется через:

- смешанное обучение предполагает рациональное сочетание традиционных аудиторных занятий с онлайн-форматами. Например, при изучении темы «Виды глагола» студенты знакомятся с теоретическим материалом через видеолекцию и интерактивные задания на образовательной платформе, а в аудитории

выполняют коммуникативные упражнения: составляют диалоги, анализируют тексты и участвуют в дискуссиях, закрепляя полученные знания.

-модель «перевернутого класса» реализуется через предварительное самостоятельное освоение теоретического материала. Так, перед занятием по теме «Синтаксис сложного предложения» студентам предлагается изучить электронный конспект, посмотреть объясняющее видео и выполнить тестовые задания. Аудиторное время при этом используется для решения практических задач: анализа сложных синтаксических конструкций, редактирования текстов и выполнения творческих заданий.

-адаптивное обучение направлено на индивидуализацию образовательного процесса с учётом уровня подготовки обучающихся. Например, при работе с лексической темой «Профессиональная коммуникация» студенты получают задания разной сложности: для базового уровня — упражнения на подбор синонимов и перевод, для продвинутого — анализ профессиональных текстов, написание эссе или участие в онлайн-дискуссиях. При этом цифровые платформы автоматически подбирают задания и отслеживают прогресс каждого студента.

3. Организационно-педагогический компонент. Данный компонент направлен на создание условий для эффективного взаимодействия участников образовательного процесса и организацию учебной деятельности в цифровой среде.

Он реализуется через определенные методы (см.табл.2)

Таблица 2

Методы	Примеры
Проектное обучение	создание цифровых продуктов: презентаций, подкастов, видеороликов на русском языке
Коллаборативное обучение	работа в группах с использованием онлайн-документов и платформ совместной работы

Ключевые технологии включают:

Облачные сервисы для совместной работы используются для организации коллективной деятельности обучающихся. Например, при выполнении задания по написанию эссе или анализа художественного текста студенты работают в *Google Docs*, где в режиме реального времени совместно редактируют текст, оставляют комментарии и обсуждают правки. Это способствует формированию навыков письменной речи, аргументации и взаимодействия в цифровой среде.

Платформы для видеоконференций обеспечивают возможность синхронного речевого общения и моделирования реальных коммуникативных ситуаций. Так, с использованием *Zoom* или *Microsoft Teams* проводятся онлайн-дискуссии, ролевые игры (например, «собеседование» или «деловые переговоры»), а также устные презентации студентов, что способствует развитию навыков говорения и аудирования.

Электронные портфолио выступают инструментом фиксации и оценки индивидуальных образовательных достижений студентов. Например, на платформе *Moodle* или в формате персонального сайта студент размещает выполненные письменные работы, проекты, записи устных выступлений и рефлексивные отчёты. Это позволяет отслеживать динамику развития языковых компетенций и формирует у обучающихся навыки самооценки и самообразования.

Например, в рамках изучения темы «Публичное выступление» студенты разрабатывают и записывают видеопрезентации, размещают их на образовательной платформе и получают обратную связь от преподавателя и однокурсников.

Каждый из представленных компонентов не функционирует изолированно, а образует целостную систему, в которой содержание обучения, цифровые технологии и педагогическая организация взаимно дополняют друг друга. Это обеспечивает повышение эффективности обучения русскому языку, развитие коммуникативных навыков и активизацию учебной деятельности студентов в условиях цифровой образовательной среды.

Цифровые технологии обеспечивают эффективную коммуникацию между всеми участниками образовательного процесса, создают возможности для организации различных видов деятельности, способствуют эффективному усвоению учебного материала, а также позволяют оперативно корректировать ошибки и оказывать индивидуальную поддержку каждому учащемуся. Особую

роль играет использование онлайн-ресурсов, которые благодаря интерактивности, доступности и широкому функционалу способствуют более глубокому изучению РЯ.

Мы считаем, что в результате внедрения в преподавание РЯ цифровых технологий происходит:

- повышение эффективности образовательного процесса на уроке вследствие возможности разнообразить формы учебной деятельности и увеличить объем учебного материала,
- развитие у студентов навыков и умений самостоятельной работы и самостоятельного поиска информации;
- реализация индивидуального подхода к обучению при выполнении самостоятельной работы в оптимальном режиме;
- повышение качества управления учебным процессом при возникновении возможности отслеживания результатов учебной деятельности;
- увеличение разнообразия методов проверки качества знаний учащихся;
- повышение заинтересованности студентов к изучению русского языка;
- активизация творческого потенциала всех участников образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье мы проанализировали теоретико-методические основы формирования цифровой образовательной среды при обучении студентов русскому языку. Использование цифровых инструментов, а также таких подходов, как смешанное обучение, перевёрнутый класс и адаптивные технологии, способствует повышению эффективности обучения. Это позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, развивать их коммуникативные навыки и усиливать мотивацию к изучению русского языка.

Разработанная лингводидактическая концепция цифровой образовательной среды представляет собой целостную и научно обоснованную модель организации обучения русскому языку студентов в условиях цифровизации образования. Её эффективность определяется системной интеграцией содержательных, технологических и организационно-

педагогических компонентов, обеспечивающих комплексное воздействие на все элементы образовательного процесса. Реализация данной концепции позволяет не только внедрять современные цифровые технологии, но и методически выверенно использовать их в обучении. Это обеспечивает гибкость образовательного процесса за счёт вариативности форм и методов обучения, доступность учебных материалов вне зависимости от времени и места, а также повышение результативности усвоения языкового материала. В частности, установлено, что использование интерактивных заданий, мультимедийных ресурсов и цифровых платформ способствует более глубокому пониманию лексико-грамматических явлений и активизации речевой деятельности студентов.

Кроме того, применение концепции способствует более чёткому структурированию учебного процесса и усилению роли преподавателя как организатора и координатора учебной деятельности. При этом цифровая образовательная среда выступает не как вспомогательный инструмент, а как полноценное дидактическое пространство.

Предложенная концепция открывает новые возможности для совершенствования методики преподавания русского языка и отвечает современным требованиям цифрового образовательного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Изд-во МЭСИ, 2019 [Andreev A.A. Distance learning: essence, technology, organization. - M.: Publishing house MESI, 2019].
2. Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2018 [Bim I.L. Theory and practice of teaching foreign languages. - M.: Enlightenment, 2018].
3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. – М.: Педагогика, 2017 [Verbitsky A.A. Active training in higher education. - M.: Pedagogy, 2017].
4. Габдулхакова Р.Ф. Лингводидактическая концепция цифровой среды в обучении русскому языку как иностранному студентов педагогического факультета. МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ 4 (3/4 2025), 34-38, 2025. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxCzpfYAAAAJ&citation_for_view=kxCzpfYAAAAJ:mVmsd5A6BfQC
5. Габдулхакова Р.Ф. Применение цифровых технологий в преподавании русского языка как иностранного студентам педагогических факультетов. 2025г. <https://science-research.uz/index.php/involta/article/view/117/171>

6. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. – М.: Академия, 2020 [Galskova N.D., Gez N.I. Theory of teaching foreign languages. - M.: Academy, 2020].
7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2021 [Polat E.S. New pedagogical and information technologies in the education system. - M.: Academy, 2021].
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 2020 [Selevko G.K. Modern educational technologies. - M.: Public education, 2020].
9. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2019. [Khutorskoy A.V. Modern didactics. - St. Petersburg: Peter, 2019]
10. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 2021 [Shukin A.N. Methodology of teaching Russian as a foreign language. - M.: Russian language, 2021]